

THE PROBLEM OF ENFORCEABILITY OF MEDIATION AGREEMENTS IN FAMILY CASES: DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA

Shokirova Diyorakhon Dilshodjon qizi

Master's Student Tashkent State University of Law

Abstract. This paper examines the enforceability of mediation agreements in family matters. It analyzes gaps in the current legislation of the Republic of Uzbekistan (de lege lata) and formulates proposals for its improvement (de lege ferenda): introducing a notarial form, a simplified judicial approval procedure, and a mechanism for protecting children's interests.

Keywords: mediation agreement, enforceability, family dispute, notarial certification, de lege lata, de lege ferenda, family law.

ПРОБЛЕМА ИСПОЛНИМОСТИ МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ В СЕМЕЙНЫХ ДЕЛАХ: DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA

Шокирова Диёрахон Дилшоджон қизи

Магистрант, Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация. Тезисы посвящены проблеме исполнимости медиативного соглашения в семейных делах. Анализируются пробелы действующего законодательства Республики Узбекистан (de lege lata) и формулируются предложения по его совершенствованию (de lege ferenda): введение нотариальной формы, упрощённая процедура судебного утверждения, механизм защиты интересов детей.

Ключевые слова: медиативное соглашение, исполнимость, семейный спор, нотариальное удостоверение, de lege lata, de lege ferenda, семейное право.

Актуальность проблемы

Медиация занимает особое место в системе семейных правоотношений: личностный характер споров, необходимость учёта интересов

несовершеннолетних и эмоциональная напряжённость сторон делают её предпочтительным инструментом по сравнению с судебным разбирательством [1]. Однако широкое применение медиации сдерживается отсутствием эффективного механизма принудительного исполнения достигнутых соглашений - одним из принципиальных недостатков института.

Актуальность темы определяется тремя обстоятельствами: развитием медиационного законодательства Узбекистана при отсутствии специальных норм исполнения соглашений в семейной сфере [3]; потребностью в гармонизации с Сингапурской конвенцией ООН о медиации 2019 года [4]; практической востребованностью медиации при разрешении семейных конфликтов.

De lege lata: действующее регулирование и пробелы

Закон РУз «О медиации» (2018) не устанавливает специальных требований к форме медиативного соглашения по семейным спорам, отсылая к общим нормам гражданского законодательства [3]. Единственный надёжный механизм исполнимости - утверждение судом по ст. 169 ГПК РУз [2] - ориентирован на мировые соглашения в ходе судебного разбирательства. Внесудебное медиативное соглашение *de lege lata* не имеет автоматического статуса исполнительного документа [9].

Сравнительно-правовой анализ выявил три мировые модели: нотариальную (Германия, Австрия), судебную (Франция, Испания) и смешанную (Великобритания) [14; 15]. Анализ действующего законодательства позволяет зафиксировать системные пробелы: отсутствие специальной нотариальной формы; неурегулированность процедуры судебного утверждения внесудебного соглашения; коллизия между диспозитивностью медиативного соглашения и императивными нормами семейного права; отсутствие контроля за соответствием соглашения интересам детей [8; 9].

De lege ferenda: предложения по совершенствованию

Опыт Германии, Франции, России и Казахстана свидетельствует об эффективности смешанной модели [13; 16]. На этой основе предлагается следующий комплекс реформ.

Первое - ввести обязательное нотариальное удостоверение медиативных соглашений по имущественным семейным спорам (раздел имущества, алименты). Нотариально удостоверенное соглашение должно иметь силу исполнительного документа наравне с соглашением об уплате алиментов (ст. 99 СК РУз) [1].

Второе - закрепить в ГПК РУз упрощённую процедуру судебного утверждения внесудебного медиативного соглашения с проверкой добровольности его заключения, соответствия интересам детей и отсутствия нарушений прав третьих лиц [2].

Третье - законодательно предусмотреть обязательное заключение органа опеки и попечительства при затрагивании соглашением прав несовершеннолетних, что обеспечит соответствие принципу наилучшего обеспечения интересов ребёнка (ст. 3 Конвенции ООН о правах ребёнка) [6]. Дополнительно предлагается создать государственный реестр медиативных соглашений и установить специальные квалификационные требования к семейным медиаторам [19].

Заключение

De lege lata законодательство Республики Узбекистан не обеспечивает эффективного механизма исполнения медиативного соглашения в семейных делах. Реализация предложенных мер de lege ferenda укрепит правовую определённость, повысит доверие сторон к институту медиации и будет способствовать формированию полноценной медиационной культуры разрешения семейных конфликтов в Республике Узбекистан [19; 20].

Список использованных источников:

1. Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 607-
I. Ташкент, 1998.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22
января 2018 года № ЗРУ-460. Ташкент, 2018.
3. Закон Республики Узбекистан «О медиации» от 3 июля 2018 года №
ЗРУ-482. Ташкент, 2018.
4. Сингапурская конвенция ООН о медиации. 2019. A/RES/73/198.
6. Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года.
8. Давыденко Д.Л. Мировое соглашение как средство внесудебного
урегулирования споров: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
9. Загайнова С.К. Медиативное соглашение: проблемы исполнения //
Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 9. С. 25–29.
13. Ходыкин Р.М. Медиация в семейных спорах // Семейное и жилищное
право. 2013. № 4. С. 12–17.
14. Alexander N. International and Comparative Mediation. Kluwer Law
International, 2009.
15. Boulle L. Mediation: Principles, Process, Practice. 3rd ed. LexisNexis, 2011.
16. Roberts M., Moscati M.F. Family Mediation: Contemporary Issues.
Bloomsbury, 2020.
19. Матвеев Г.А. Семейная медиация: теория и практика. Ташкент: ТГЮУ,
2022.
20. Муродов Х.Б. Развитие института медиации в РУз // Юрист. 2023. № 3.
С. 34–40.